

Приоритет религии в анализе социальных отношений

- 1. Салимов Бахриддин Лутфуллаевич.** Профессор Ташкентского государственного транспортного университета
- 2. Исмоилов Анвар Исомиддинович.** Студент Ташкентского государственного транспортного университета.

Аннотация

В статье показано, что взгляды Фомы Аквинского и его философская позиция сильно отличаются от взглядов Аврелия Августина, и это отличие проявляется прежде всего в его отношении к религии.

Ключевые слова: религия, церковь, цель, содержание, государство, каста.

Abstract

The article shows that the views of Thomas Aquinas and his philosophical position are very different from those of Aurelius Augustine, and this difference is first of all evident in the attitude towards religion, and it is emphasized that Thomas Aquinas repeatedly taught that religion is of decisive importance in the life of a person, society and the existence of the state within the framework of social relations.

Key words: religion, church, purpose, content, state, caste.

Аннотация

Мақолада Фома Аквинскийнинг қарашлари ва унинг фалсафий

позицияси Аврелий Августинниқидан анча фарқ қилиши, бу фарқ биринчи навбатда динга бўлган муносабатда яққол сезилиши кўрсатилиб, Фома Аквинский диннинг ижтимоий муносабатлар доирасидаги инсон, жамият ҳаётида ва давлатнинг мавжуд бўлишида ҳал қилувчи аҳамиятга эканлигини қайта-қайта ўқтирганлиги таъкидланган.

Калит сўзлар: дин, черков, мақсад, мазмун, давлат, табақалар.

ВВЕДЕНИЕ

Когда речь заходит о ранней средневековой европейской философии, все думают о Фоме Аквинском наряду с Аврелием Августином. Во-первых, эти два философа, являющиеся яркими представителями христианской философии, также имеют свои взгляды на общеполософские темы. Говоря о взглядах Фомы Аквинского, следует отметить, что его философская позиция весьма отличается от позиции Аврелия Августина. Это различие прежде всего проявляется в отношении к религии. Фома Аквинский неоднократно учил, что религия имеет решающее значение в жизни человека, общества и существования государства в рамках общественных отношений¹. В частности, он говорил: «Внешняя цель и содержание состояния — достижение небесных наслаждений. Народом руководит церковь, а не

¹ Салимов Б.Л. Ижтимоий муносабатларнинг коммуникация ва транспорт тизими билан детерминистик боғлиқлигининг гносеологик таҳлили. Фалсафа фанлари доктори диссертацияси. Ўзбекистон Миллий университети. Тошкент. 2022, 224 б.

государство. Однако нужна не какая-то церковь, а лидер церкви во главе с Папой, который является наместником Бога на земле. Роль Церкви выше роли государства, поэтому мирские правители должны подчиняться Церкви» — известная и популярная в христианском мире фраза.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

В результате этих и подобных взглядов Фомы Аквинского его учение признано основной идеологической идеологией католической церкви. Конечно, это ложный вывод. Идея поставить религию выше светского государства неоднократно наблюдалась в истории не только в рамках христианства, но и на примере других религий. Возможно, эта идея приобрела положительное значение в то время, когда религия только зарождалась, а светское государство еще не сформировалось. Однако с течением времени такого рода идеи стали подрывать общественные отношения и становились препятствием для развития государства и общества. Сильное влияние религии мешало правителям страны управлять страной². Самое печальное, что некоторые из религиозных деятелей, предавшись невежеству и увязнув в трясине отсталости, сопротивлялись

² Салимов Б. Л., Файзиев С. Ф., Курамбаев Ж. (2022). ЕВРОПА ОЛИМПЛАРИНИНГ АСАРЛАРИДА ИНСОН ВА ИЖТИМОЙ МУНОСАБАТЛАРНИНГ ЎЗАРО АЛОҚАДОРЛИГИНИНГ ТАҲЛИЛИ. Журнал комплексного образования и исследований , 1 (6), 44–50.

прогрессу науки и преследовали зрелых представителей светской науки³. Основной причиной этого был их страх потерять свое место и положение в обществе. Все, что происходит там, где мирская наука не развита, суть явлений связана с божественными силами.

Помимо теологии, Фома Аквинский занимался и другими областями философии. В частности, мы можем наблюдать, что в его философских воззрениях описываются социальные отношения, вопросы государства и общества. В связи с этим мы должны признать, что Фому Аквинского чтили и прославляли не только религиозные представители и священники. Среди них правители и короли поддерживали философские взгляды Алламы и уважали его не меньше, чем религиозные деятели. Потому что, по словам Фомы Аквинского, «самой лучшей формой государства является монархия. Как Бог занимает место в мире, а душа занимает место в теле, так и монарх должен занимать такое же место в своем царстве. Ну скажите, какому правителю не нравится это утверждение? Без колебаний можно сказать, что такое признание будет гореть как масло для любого правителя. Поэтому многие короли и императоры в христианском мире, подобно религиозным лидерам, использовали взгляды Фомы Аквинского в своих целях. Они приняли инициативу католической церкви объявить учение Фомы Аквинского основной идеологической идеологией католической церкви и, не

³ Салимов Б.Л. Ижтимоий муносабатларнинг коммуникация ва транспорт тизими билан детерминистик боғлиқлигининг гносеологик таҳлили. Фалсафа фанлари доктори диссертацияси. Ўзбекистон Миллий университети. Тошкент. 2022, 224 б.

ограничиваясь этим, утвердили идеи Фомы Аквинского государственной идеологией в своих странах.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Чиновники, собственники, дворяне и другие представители высшего сословия охотно поддерживали эти решения правителей. Потому что Фома Аквинский «категорически против социального равенства. Он выдвинул идею о том, что кастовые различия вечны, низшие касты должны подчиняться своим господам⁴.

Хотя католическая церковь и правящий класс изо всех сил старались применять учение Фомы Аквинского, с годами все больше и больше людей осознавали ошибочность его учения и высказывали мнения, полностью противоположные его идеям.

ЛИТЕРАТУРА

1. Салимов Б.Л. Ижтимоий муносабатларнинг коммуникация ва транспорт тизими билан детерминистик боғлиқлигининг гносеологик таҳлили. Фалсафа фанлари доктори диссертацияси. Ўзбекистон Миллий университети. Тошкент. 2022, 224 б.

⁴ Салимов Б.Л. Ижтимоий муносабатларнинг коммуникация ва транспорт тизими билан детерминистик боғлиқлигининг гносеологик таҳлили. Фалсафа фанлари доктори диссертацияси. Ўзбекистон Миллий университети. Тошкент. 2022, 224 б.

2. Салимов Б. Л., Файзиев С. Ф., Қурамбаев Ж. (2022). ЕВРОПА ОЛИМЛАРИНИНГ АСАРЛАРИДА ИНСОН ВА ИЖТИМОЙ МУНОСАБАТЛАРНИНГ ЎЗАРО АЛОҚАДОРЛИГИНИНГ ТАҲЛИЛИ. Журнал комплексного образования и исследований , 1 (6), 44–50.